

MASTIT KASALLIGI ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH

¹Maxsudov U. T., ²Komilov H. R., ³Ergashova Z.A

¹Toshkent davlat agrar universiteti assistenti; ²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va iotexnologiyalar niversitetining Toshkent filiali assistant; ³Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905698>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mastit kasalligini kelib chiqishi, kasallik belgilari, patogenezi, etiologiyasi, diagnostikasi, davolash va oldini olish chora tadbirlari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: mastit, etiologiya, patogenez, diagnostika, klinik, laborator, intoksikatsiya, stafilakokk, streptokokk, magda.

Аннотация. В данной статье представлены происхождение, симптомы, патогенез, этиология, диагностика, лечение и меры профилактики мастита.

Ключевые слова: мастит, этиология, патогенез, диагностика, клиническая, лабораторная, интоксикация, стафилококк, стрептококк, магда.

Abstract. This article presents the origin, symptoms, pathogenesis, etiology, diagnosis, treatment and preventive measures of mastitis.

Key words: mastitis, etiology, pathogenesis, diagnosis, clinical, laboratory, intoxication, staphylococcus, streptococcus, magda.

Mavzuning dolzarbligi: Sigirlar mastiti dunyoning barcha mamlakatlarida tarqalgan va baʼzan 20-50% gacha sigirlar mastit bilan kasallanadi.

Bizning mamlakatimizda bu raqam 3-30 % ni tashkil etadi. Sigirlarning kasallanishi laktatsiya davrida 36,2% ni, sutdan chiqarayotgan davrida 22,6 %ni, sutdan chiqqan davrida 15,8 % ni va birinchi sogʻim davrida 25,3 % ni tashkil etadi. Mastitlardan keladigan zararni sigirlarni muddatdan ilgari brak qilish , sut mahsuldorligining kamayishi, sutning texnologik sifatining pasayishi, yangi tugʻilgan hayvon bolalarining kasallanishi va oʻlimining koʻpayishi, davolash uchun ketgan mablagʻlar va boshqa xarajatlar tashkil etadi. Kasal sigirlar suti odamlar salomatligiga, asosan bolalar uchun xavflidir. Yelinning bir choragi mastitga chalinsa bir yillik sogʻiladigan sut 10-20 % ga kamayadi. [3]

Mastit kasalligi: (Yelinning yaligʻlanishi). Mastit paydo boʻlish sabablari va klassifikatsiyasi. Mastit kasalligi bilan barcha tur urgʻochi hayvonlar kasallanadi. Ular sigirlarda va asosan sogʻin davrining birinchi yarmida ayniqsa koʻp uchraydi. Sigirlarda yelinning koʻpincha qanday boʻlmasin bitta choragi goh-gohida ikki va bundan koʻproq choragi mastit kasalligiga chalinadi. [2; 4]

Kasallikning iqtisodiy zarari: Kasallikning iqtisodiy zarari juda katta boʻlib naslchilik xoʻjaliklarida yaqqol namoyon boʻladi, asosan sigirlarda erta sutdan chiqish, kasallik ogʻir kechganda sut mahsuldorligining keskin kamayishi, kasallikga chalingan sigir suti bilan oziqlanganda buzoqlarda oʻlimiga sabab boʻlishi . [3]

Kasallik kelib chiqishi va sabablari: Mastitning kasalligini kelib chiqish sabablari hilma xildir. Mastit kasalligi asosiy etiologik sabablari hayvonlarni saqlash sharoiti yaʼni veterinariya sanitariya talablariga javob bermaganda, yuqumli kasalliklarda (oqsil, chechak va

b.sh), turli xil shikastlanishlardan keyin mikroorganizmlar bilan (stafilakokk, streptokokk)zararlanganda, yelindagi yuqumsiz jarohatlanishlarda, organizm ichki zaharlanishlarida va noto‘g‘ri sog‘ilganda kelib chiqadi. [1; 2]

Kasallikning patogenezi va klinik belgilari: Mastitlarning umumiy patogenezi nerv tolalari o‘tkazuvchanligining buzulishi va nerv uchlarining parabioz holatga o‘tishi, fermentativ faollikning yo‘qolishi, ositotsin va vazopressin ishlab chiqarilishining kamayishi, moddalar almashinuvining va sut bezlari to‘qimasi trofikasining buzulishi bilan harakterlanadi. Kasallikning klinik belgilari dastlab barcha yallig‘lanishlarga xos belgilar qizarish , shish, mahalliy haroratning oshishi va to‘qima butunligining yo‘qolishi bilan harakterlanadi. Keyinchalik barcha kasalliklarga xos klinik belgilar namoyon bo‘lib boshlaydi, harorat ko‘tarilishi, ishtaha pasayishi, atrof muxitga befarqlik va keyinchalik kasallikga xos belgilar yelinda qon aylanish buzulishining xisobiga yelin hajmi oshishi, sut mahsuldorligi pasayishi yoki sut kelmay qolishi, kasallik surunkali kechganda sepsis paydo bo‘lishi va keyinchalik intoksikatsiya rivojlanishi. [1]

Diagnozi : Kasallikga diagnoz anamnez malumotlar, klinik belgilar va patanatomik o‘zgarishlar va laborator tekshiruvlariga asoslanib qo‘yiladi. [1]

1- rasm. Sutni klinik va laborator tekshirish uchun namuna olish jarayoni.

Diferensial diagnostikasi: Biz ushbu kasallikni, yelin furunkulyozi, yelin giperimiyasi, dermatit, chechak, yelin aktinamikozi va oqsil kabi kasalliklardan farqlashimiz lozim.

Davolash: Har qanday holatda ham kasallikni samarali davolash uchun birinchi navbatda kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarini bartaraf qilishimiz lozim.

Demak kasallik ikkilamchi kasallik sifatida yallig‘lanishdan keyin, intoksikatsiyadan yoki patogen mikroblarning yelinda paydo bo‘lishidan keyingi kelib chiqishidan qat‘iy nazar kasallik keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf qilgan holda , simptomatik davolash ishlarini yo‘lga qo‘yilsa ijobiy natija erishiladi. Bunda hayvon alohida tinch, quruq sharoitda va ratsionga alohida etibor qilgan holda saqlanadi. Yelinning yallig‘lanishidan keyin yelinda qon aylanish buzulishi, kuchli og‘riq paydo bo‘ladi shu sababli tekshirish va davolash ishlari muvafaqqiyatli bo‘lishi uchun yelin nervlari og‘riqsizlantiriladi (magda yoki Lagunov yoki Bashkirov bo‘yicha) 0,5 % novakain yoki 2% lidokain eritmasi orqali 30-40 gr gacha qo‘llaniladi. [3]

2-rasm.(A) Magda usuli bo‘yicha og‘riqsizlantirish.(B) Dori moddalarini yeliga jo‘natish.

Agar yelin asosidan Lagunov usuli bo‘yicha og‘riqsizlantiradigan bo‘lsak , ayniqsa kataral va serrozli mastitlarda har 100 ml novakainga 300-500 ming TB antibiotik(penitsilin,streptomitsin)lar qo‘llanilsa juda tez samara beradi. Bundan tashqari yelindagi yallig‘lanishni bartaraf qilish va ikkilamchi kasalliklarni oldini olish uchun yelin so‘rg‘ichlariga Mastisan va mastileks dori preparatlari jo‘natiladi hamda muskuldan penstrip 400 yoki limoxin kabi antibiotiklar 1gr/20 kg kuniga bir mahal 3-5 kun muskul orasiga ineksiya qilinadi. Yelin juda shishib ketgan xolatlarda 10 % li kalsiy xlor yoki kalsiy glyukonat eritmasidan kuniga bir marta vena qon tomiriga yuboriladi.[1]

3- rasm. Kasallikni davolashda qo‘llaniladigan zamonaviy dori preparatlar

Profilaktika . Tabiiyki albatta kasallikga qarshi kurashganimizdan, oldini olishimiz lozim . Bunda hayvonlarni saqlash sharoitlariga alohida etibor berimaz, kasal hayvonlarni alohida ajratib olgan holda davolash ishlari olib borish , har oyda sigirlar yelini klinik tekshiruvdan o‘tqizib turush, sog‘ishda veterinariya sanitariya talablariga rioya qilish lozim. [4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.M.Eshburiyev. Veterinariya akusherligi.T., “Fan va texnologiya”, 2018 y.
2. A.R.Jabborov, S.S.Sotboldiyev. Veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sun’iy qochirish. O‘quv qo‘llanma.Toshkent, 2004 y.
3. J.Sh.Shopo‘latov. Veterinariya spravochnigi.Toshkent, “Mehnat”, 1989 y.
4. www.zoovet.info